

ЗАҲАРЛИ ЧИҚИНДИЛАРНИНГ ЭКОЛОГИЯ ВА ИНСОН ОРГАНИЗМИГА ТАЪСИРИ, УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998606>

Доцент: **Боймирзаев А.Э.**

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси ҳузуридаги

Фуқаро муҳофазаси институти

Аннотация.

Ушбу мақолада атмосфера ҳавосининг ифлосланиши, сабаблари, атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи корхоналар, ифлослантирувчи моддаларнинг инсон организмига тушиши йўллари ва таъсири, углерод оксиди, олтингугурт диоксиди, азот оксиди, бериллий ва симоб моддаларининг атмосфера ҳавосига чиқиши, инсон организмига тушганда организмда келтириб чиқарадиган касалликлар ва атмосфера ҳавосини ифлосланиши ҳамда инсон организмига салбий таъсирини камайтириши билан боғлиқ муаммолар ҳамда уларнинг ечимлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар.

ифлослантирувчи моддалар, углерод оксиди, азот оксиди, симоб, асаб тизими, карбоксигемоглобин, бронхит, эмфизема, ўпка саратони, заҳарли моддалар, .

Жаҳон бўйлаб саноатнинг жадал ривожланиши билан бирга экологик муҳитнинг, атмосфера ҳавосининг турли аэрозоллар билан ифлосланиш даражаси ҳам йилдан-йилга ортиб бормоқда. Атмосфера ҳавосининг ифлосланишига асосан йилига минглаб тонна заҳарли бирикмаларни чиқарадиган иссиқлик электр станциялари, металлургия комбинатлари, кимёвий заводлар, йирик шаҳарларда транспорт воситалари ва бошқа шунга ўхшаш йирик энергия истеъмолчилари - саноат корхоналари сабаб бўлмоқда [5].

Атмосферанинг турли хил заҳарли аэрозоллар билан ифлосланиши эса инсон организмига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Атрофдаги ифлослантирувчи заҳарли моддалар инсон организмига асосан нафас олиш йўллари ва тери орқали ўтади. Бунда айниқса нафас олиш органлари кўпроқ зарарланади, чунки 0,01-0,1мкм катталиқда бўлган заррачалар нафас олиш органларига тушгач, уларнинг асосий қисми (50 % гача) ўпкада йиғилиб қолади.

Организмга тушган зарралар токсик таъсир кўрсатади, чунки улар: ўзининг кимёвий ва физикавий хусусиятларига кўра токсик яъни, захарлидир;

нафас олиш йўлларини тозаловчи асосий механизмларни шикастлайди; организмга тушган захарли моддаларнинг ташувчисидир, яъни уларнинг тарқалишига ёрдам беради.

Баъзи ҳолатларда захарли моддалар бошқалари билан аралашганда инсон саломатлиги учун жуда хавфли бирикмалар ҳосил қилиши мумкин. Бундай ҳолатларда захарли моддалар концентрацияси ва таъсирининг давомийлиги катта аҳамият касб этади.

Статистик таҳлилларга кўра, юқори нафас олиш органлари, юрак қон-томир тизими касалликлари, бронхит, астма, пневмония, ўпка эмфиземаси, кўз касалликлари билан атмосферадаги захарли моддалар орасида катта боғлиқлик бор. Ҳавода захарли аралашмаларнинг кескин кўпайиб кетиши юрак қон-томир касалликлари ва астма билан оғриган кекса ёшдаги инсонлар ўлимини тезлаштиради.

Олтингугурт диоксида (SO_2) ва олтингугурт ангидрид (SO_3) бошқа заррачалар ва намлик билан аралашиб тирик организмларга салбий таъсир кўрсатади. SO_2 - рангсиз ва ёнмайдиған газ; каттиқ зарралар билан реакцияга киришиб (тутун концентрацияси $150-200 \text{ мкг/м}^3$)да нафас олишни қийинлаштиради ва ўпка касалликларининг кескинлашувиға ёрдам беради, тутун концентрацияси $500-700 \text{ мкг/м}^3$ бўлганда, касаллар сони ортиб кетади, ўлим ҳолатлари ҳам юз бериши мумкин.

Углерод оксиди - CO_2 . Углерод оксиди концентрацияси меъёрдан ошганда инсон организмда физиологик ўзгаришларға олиб келади. Чунки CO_2 -агрессив газ бўлиб, гемоглобин билан осон бирлашади. Реакция натижасида карбоксигемоглобин ҳосил бўлади, ушбу модда миқдорининг қонда ошиб кетишида (0,4 % дан юқори) қуйидагилар кузатилади:

кўриш қобилиятининг пасайиши ва вақт интервалини сезишнинг ёмонлашуви;

бош мианинғ баъзи психомотор хусусиятларининг бузилиши (2-5% ошганда);

юрак ва ўпка фаолияти ўзгариши (5 % ошганда);

бош оғриғи, уйқу босиш, бўғилиш, нафас олишнинг бузилиши ва баъзи ҳолатларда ўлим кузатилади (10 % ошганда).

Организмнинг углерод оксиди билан захарланиши, нафақат унинг концентрацияси, балки одамнинг захарланган ҳавода қанча вақт бўлишиға

боғлиқ. Карбоксигемоглобин моддасининг қонда йиғилиши қайтувчан жараён бўлиб, одам нафас чиқарганда бирга чиқиб кетади.

Соғлом организмда ҳар 3-4 соатда қон таркибидаги CO_2 моддаси 2 марта камаяди. Углерод оксиди ўта турғун модда бўлиб, у атмосферада 2-4 ойгача сақланиб қолади.

Атмосферадаги углерод оксиди концентрациясининг ҳар йили 350 млн. тоннагача кўпайишини ҳисобга олсак, йилига унинг миқдори тахминан 30 минг тоннага ошиши керак эди. Лекин, бундай ҳолат юз бермайди, чунки ер юзида ўсадиган замбуруғлар CO моддасини йўқ қилиб юборади.

Азот оксиди ва бошқа моддалар:

Азот оксиди (энг захарлиси NO_2) ультрабинафша нурлари ёрдамида углеводлар билан аралашиб (улар орасида энг тез реакцияга киришадигани альфинлар ҳисобланади) пероксиацетилнитрат (ПАН) ва бошқа фото-кимёвий бирикмаларни, жумладан перокси-бензонилнитрат (ПБН), озон (O_3) водород перокиси (H_2O_2) NO_2 ни ҳосил қилади. Бу бирикмалар - смогнинг асосий таркибий қисмларидир. Улар асосан жуда ифлосланган шимолий ва жанубий ярим шарларида жойлашган шаҳарларда вужудга келади. ПАНнинг юқори концентрациясида ер юзига елимсимон суюқлик тушади ва ўсимликларга катта зиён келтиради. Фотокимёвий реакциялар таҳлиliga кўра, улар жанубий шаҳарларда, асосан туш вақтида ПБН, ПАН ва озон ҳосил қилади.

Масалан, Алмати, Ереван, Тбилиси, Ашхабод, Боку шаҳарларида ҳаво ифлосланиши даражасига қараб, CO_2 моддаси соатига 0,70-0,80 мл/ m^3 тезликда ҳосил бўлса, бунда смог соатига 0,3 мг/ m^3 тезликда вужудга келади. Барча бирикмалар, жумладан ПАН ва ПБН кўзга таъсир қилиб, кўз соҳасини яллиғлантиради. Бу моддалар озон билан аралашиб, бурун, оғиз бўшлиғи томирлар шиши касалликларини пайдо қилиб, кучли йўтални ҳам келтириб чиқаради.

Тошкент шаҳар экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармасининг «Газете.uz»га берган маълумотларига кўра, 2018 йилда Тошкент шаҳрида атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар миқдори 426 минг тоннани ташкил қилган. Бунда автотранспорт воситалари ҳиссасига 395 минг тонна, яъни чиқиндиларнинг 90% дан ортиқ қисми тўғри келган [5].

Инсон организмга салбий таъсир этувчи бошқа моддаларни ҳам кўриб ўтамыз. Маълумки, азбест ишлаб чиқариш билан боғлиқ корхоналарда ишлайдиган одамларда саратон касаллигига учраш эҳтимоли кўпроқ.

Бериллий нафас олиш йўллари, одам териси ва кўзга ёмон таъсир кўрсатади. Симоб буғи марказий асаб тизими ва буйрак фаолиятини бузади. Симоб одам танасида тўшланиш қобилятига эга бўлгани сабабли, кейинчалик ақли заифликка олиб келиши мумкин. Ҳавоси ифлосланган шаҳарларда бронхит, эмфизема, ўпка саратони, ҳар хил аллергия касалликлар билан оғриган беморлар кўпаймоқда.

Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, атмосфера ҳавосининг турли хил кимёвий заҳарли моддалар билан ифлосланиши инсон организмда ҳар хил касалликларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб, минтақамизда атроф-муҳит ва атмосфера ифлосланишининг олдини олиш тадбирларини янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш **таклиф этилади:**

объектларни лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлашда, хўжалик ва бошқа фаолиятни амалга оширишда корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар озонни бузувчи моддалардан, таркибида озонни бузувчи моддалар мавжуд бўлган ускуналар ва техник қурилмалардан фойдаланишни чеклаши;

табиатга антропоген таъсиротларни камайтириш, бунинг учун турли хил чиқиндилар учун махсус мослаштирилган жойларни ташкил этиш, чиқиндиларни қайта ишлашни янада такомиллаштириш;

атмосферага заҳарли газлар чиқишининг олдини олиш учун корхоналар мўриларини замонавий филтёрлар билан жиҳозлаш;

автотранспорт воситаларини нефть маҳсулотларидан фойдаланишини камайтириш, экологик тоза ёқилғи ва энергиядан фойдаланишга ўтказиш;

саноат ишлаб чиқаришида имкон қадар заҳарли моддалардан фойдаланишдан воз кечиш, мавжуд технологияларни такомиллаштириш;

қишлоқ хўжалигида заҳарли кимёвий моддалардан (айниқса гирбицидлар) фойдаланишдан воз кечиш;

йирик саноати ривожланган миллионер шаҳарларда режали равишда маълум ҳафтанинг ёки ойнинг маълум кунлари баъзи транспорт воситалари ҳаракатини чегаралаш;

илмий изланишлар, ўрмончилик назарияси ва амалиёти, мониторинги ҳамда информатизациялаш каби тадқиқотларни ривожлантириш;

табиий кўрикхоналар биосферасининг бузилишига йўл қўймаслик, уларни тегишли қурилмалар ва жиҳозлар билан таъминлаш, ЮНЕСКОнинг

биосфера захиралари тармоғига кирувчи халқаро мажбуриятларини бажариш зарур [4], [5].

Бу тадбирлар эса минтақамизда атроф-муҳит ва атмосфера ҳавоси ифлосланишининг камайишига, ўз навбатида одамлар орасида турли хил касалликлар, жумладан юрак қон-томир, ўпка, кўз касалликлари ва аллергия камайишига олиб келади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Айзман Р.И., Кривошеков С.,Г., Омельченко А.О. - Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. - Новосибирск: Сибир. Университет нашриёти. 2005, - 464 б.
2. Боймирзаев А.Э. "Ҳаёт хавфсизлиги ва биринчи тиббий ёрдам" ўқув қўлланма, Тошкент.: 2019 й. "Зилол булок" нашриёти, 396 бет.
3. Репин. Ю.В., - "Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях". - Москва. Дрофа. 2005. 192 б.
4. Ўзбекистон Республикасининг "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида" ги Қонуни 1996 йил 27 декабрь, 353-1-сон.
5. Интернет маълумотлари. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/12/air-pollution/>